

REFLECȚII ASUPRA TITULARILOR DREPTULUI CONSTITUȚIONAL LA UN NIVEL DE TRAI DECENT

REFLECTIONS ON THE SUBJECTS OF THE RIGHT TO A DECENT STANDARD OF LIVING

CZU: 342.734:342.4:364.442.6(478) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7894551>

Victor SANDU¹

ABSTRACT. *The study is focused on a brief review of the holders of the constitutional right to a decent standard of living, expressly enshrined in the constitutional norms. It is about the citizen and his family. A distinct attention is paid to the qualities that the citizen can have as the holder of this right, namely those of: employee; retired; unemployed; sick; not valid; disabled person; old man etc. It goes without saying that depending on the concrete quality of the citizen, the state's assurance of the right to a decent standard of living will include different social policies and their implementation mechanisms.*

Keywords: *decent living, decent standard of living, right to a decent standard of living, right holder, citizen, unemployed, sick, elderly, disabled person, pensioner.*

REZUMAT. *Studiul este axat pe o trecere succintă în revistă a titularilor dreptului constituțional la un nivel de trai decent, consacrați expres în normele constituționale. Este vorba despre cetățean și familia acestuia. O atenție distinctă se acordă calităților pe care poate să le aibă cetățeanul ca titular al acestui drept, și anume celor de: salariat; pensionar; șomer; bolnav; invalid; persoană cu dezabilități; bătrân etc. Este de a sine clar că în funcție de calitatea concretă a cetățeanului, asigurarea de către stat a dreptului la un nivel de trai decent va cuprinde diferite politici sociale și mecanisme de implementare a acestora.*

Cuvinte cheie: *trai decent, nivel de trai decent, dreptul la un nivel de trai decent, titular de drept, cetățean, șomer, bolnav, bătrân, persoană cu dizabilități, pensionar.*

Inițial, vom preciza că în noțiunea de „dreptul la un nivel de trai decent” se utilizează în sens larg și în sens îngust.

În sens larg, prin „dreptul la un nivel de trai decent” se înțelege „posibilitatea omului de a deține și de a beneficia de bunurile și realizările civilizației: asigurarea medicală, tehnică modernă, mijloace de transport, hrană rațională și calorică, servicii ale întreprinderilor din sfera de deservire, acumularea de bogății culturale etc.” [1, p. 189].

Această definiție descriptivă cuprinde elementele constitutive, complexitatea cărora asigură un nivel de trai decent fiecărui om și cetățean. Cu alte cuvinte, la baza definirii „dreptului la un nivel de trai decent” sunt puse elementele social-economice din societate.

¹ Victor SANDU, doctorand Universitatea de Stat din Moldova e-mail: sanduvictor24@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9985-6145>

În același timp, se întâlnește și o definiție în *sens restrâns*, în conformitate cu care „dreptul la un nivel de trai decent” se rezumă la „asigurarea unui salariu minim ce ar acoperi necesitățile (hrană, îmbrăcăminte, locuință, asistență și îngrijire materială, servicii sociale necesare), adică a unui salariu ce ar acoperi așa-numitul coș minim de consum (existență), stabilit prin calcule economico-statistice” [1, p. 189]. De data aceasta definiția este prea îngustă, limitată la salariu, calculat economico-statistic. Nu este relevantă obligația statului de a asigura acest nivel de trai decent, precum și perspectivele de evoluție progresivă.

În acest context, o a treia concepție în definiție pornește de la faptul că acest drept „implică obligația statului și a comunității internaționale de a asigura îmbunătățirea continuă și fără limite a nivelului de trai (în raport de posibilitățile și standardele sociale). Este, deci, un drept constituțional complex ce încorporează toate drepturile (singulare sau complexe), care prin natura lor sau în anumite circumstanțe converg către satisfacerea plenară a nevoilor și aspirațiilor omului în toată complexitatea sa” [2, p. 10].

Adică este „un drept dinamic și expansiv, în sensul că încorporează toate drepturile ce privesc calitatea vieții umane, de natură patrimonială (dreptul la salariu, la pensie etc.) și drepturi personale extrapatrimoniale (sănătatea, educația, integritatea fizică și psihică, respectul vieții private etc. ...” [2, p. 10].

Succinta expunere a definițiilor date „dreptului la un nivel de trai decent” invocă următoarea concluzie, pe care o împărtășim: „... traiul decent este imposibil fără dezvoltarea liberă a personalității umane, fără beneficierea de realizarea științei, culturii, fără posedarea unei profesii” [1, p. 190], calificate în toate domeniile, vom adăuga noi.

Acum îngăduim a defini *dreptul la un nivel de trai decent ca fiind un drept social-economic complex ce implică, pe de o parte tendința subiectivă, având ca suport dezvoltarea social-economică a societății pentru asigurarea liberei dezvoltări a personalității umane iar, pe de altă parte, obligația statului, în colaborare cu comunitatea umană de a crea condițiile economice adecvate și a garanțiilor juridice de a satisface această tendință general-umană.*

Titularii *dreptului la un nivel de trai decent* sunt strict determinați în conținutul art. 47 din *Constituția Republicii Moldova* [3], aceștia fiind: a) cetățeanul, în funcție de situație și b) familia cetățeanului.

În funcție de diferite situații concrete, cetățeanul „îmbracă” statutul de titular de drept în calitate de: a) salariat; b) pensionar; c) șomer; d) bolnav; e) invalid; f) persoană cu dezabilități; q) bătrân și h) sau alte cazuri” (art.47 alin.(2) din *Constituție*).

Identificarea titularilor acestui drept constituțional se impune deoarece anume pe această cale determinăm gradul relativ al asigurării nivelului de trai decent. Astfel, gradul nivelului de trai al salariatului este direct proporțional cu salariul minim instituit pe economie (art. 43 alin.(2) din *Constituție*). Cu alte cuvinte

„bunăstarea cetățeanului și a familiei lui” depinde de mărimea salariului minim garantat de lege.

Chiar dacă prevederile constituționale nu operează cu categoria „pensionar”, ci „bătrânețe”, îngăduim a opera cu noțiunea generală „bătrânețe”, incluzând și categoria de „pensionar”. Aceasta, deoarece și nivelul minim al pensiei, trebuie să-i asigure „bătrânului” un nivel de trai decent relativ, pornind de la prevederile art.16 alin. (2) din *Constituție* – principiul egalității.

Alta este starea șomerilor, bolnavilor, invalizilor, persoanelor cu dezabilități (art. 51 din *Constituție*), celor văduve, precum și a altor persoane în cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința lor.

Spiritul acestui subiect rezidă în legătura dialectică dintre caracterul social al statului și dreptul la un nivel de trai decent, la general, și, în funcție de statutul juridic specific al subiecților de drept, beneficiari de acest drept, în special.

Nivelul de trai decent minim garantat trebuie să fie asigurat relativ în funcție de statutul juridic al subiectului de drept.

Astfel, gradul de nivel de trai al salariatului este în directă dependență de realizarea dreptului la muncă, pornind de la instituirea unui salariu minim pe economie (art. 43 alin. (2) din *Constituție*). Anume, cuantumul salariului, care este o determinantă fluctuantă, în funcție de dezvoltarea economică a statului, trebuie să-i asigure lui și familiei lui un nivel de trai decent pe dimensiunea „bunăstare” (art.47 alin.(1) din *Constituție*).

O altă situație se urmărește în cazul „șomerilor”, adică a persoanelor care temporar nu sunt angajate în câmpul muncii și nu sunt asigurate cu salariul minim garantat pe economie. În aceste împrejurări, intervine statul prin acordarea alocațiilor sociale pe perioada șomajului.

Cu toate că această calitate este de scurtă durată, totuși alocația trebuie să-i asigure un minim nivel de trai decent. Totodată, pe această perioadă, statul este obligat ca aceste persoane să fie reangajate în câmpul muncii fie prin crearea noilor locuri de muncă, fie prin reciclarea profesională.

Tot în raport cu statutul de *salariat* se află și „starea de boală”, determinată pe o durată limitată în timp, dar care trebuie „compensată” în raport cu statutul salariatului, situație reglementată de normele dreptului muncii.

Alta este situația cetățeanului „invalid”, care a pierdut capacitatea de muncă pe viață. În acest caz, asigurarea nivelului minim de trai decent este pusă pe seama statului. Ca și în cazul persoanelor care au pierdut mijloacele de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința lor, și de astă dată funcția socială a statului se manifestă plenar. Respectiv, gradul nivelului de trai a acestor subiecte de drept este direct proporțional nivelului de dezvoltare social-economică a statului și, respectiv, a politicilor implementate în acest domeniu.

Statutul „văduviei” este condiționat de mai mulți factori, iar intervenția statului poartă un caracter suplinitor în fiecare caz individual aparte.

Considerăm oportun de a identifica încă două categorii de subiecte, specifice în raport cu asigurarea dreptului la un nivel de trai decent și, anume: a) copii și familiile cu copii; b) persoanele cu dizabilități. Aceasta deoarece, se impune luarea de măsuri speciale pentru ocrotirea copiilor, familiilor cu copii și a persoanelor cu dezabilități pentru că „situațiilor egale trebuie să le corespundă un tratament juridic egal, la situații diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit” [4, p. 187].

a) Copiii și familiile cu copii. Acestui subiect îi sunt dedicate mai multe studii, inclusiv și o teză de doctor în drept cu titlul „*Reglementări juridice privind asistența socială a copilului și a familiei cu copii în Republica Moldova*”, autor Chisari Aliona, teză susținută în anul 2006.

Autoarea în baza cercetării actelor normative, a literaturii de specialitate, precum și a practicii realizării drepturilor fundamentale în general și a celui la un nivel de trai decent, în special, pornește de la constatarea conform căreia: „În Republica Moldova persistă sărăcia infantilă, în special în zonele rurale, unde patru din zece copii sub vârsta de zece ani trăiesc în sărăcie extremă” [5, p. 3].

Această temă este reflectată în lucrările specialiștilor de domeniu, privind obligația statului de a asigura un nivel de trai decent persoanelor aflate în dificultate sau cu dezabilități. Anume statutul special al acestor subiecte merită o abordare aparte cât privește dreptul la un nivel de trai decent ca un drept universal.

La momentul actual, cu adevărat „acțiunile de asistență socială a copiilor și a familiei cu copii constituie o prerogativă esențială realizată atât la nivel statal, cât și la nivel internațional. Fiind identificate mai multe accepțiuni ale asistenței sociale, ... este abordată în calitate de instituție a dreptului securității sociale: ... diferă de cea „de asigurare socială” [5, p. 8-9].

În calitate de subiecte ale raporturilor juridice de asistență socială cu statut deosebit, copiii și familia cu copii aflați în dificultate sunt „orice copil sau familie a căror necesități de ordin material, psihologic, social etc. nu sunt realizate pe deplin” [5, p. 9].

Asistența socială este privită ca instituție a dreptului securității sociale.

Sintetizând literatura supusă cercetării, autoarea afirmă că această instituție reprezintă totalitatea „de norme juridice menite să reglementeze relațiile sociale ce apar între persoana sau familia aflată în dificultate și organul abilitat, în legătură cu acordarea diferitelor prestații și/sau servicii sociale celor dintâi” [5, p. 15].

Anume pe această cale copiilor și familiilor cu copii li se asigură plener dreptul la libera dezvoltare a personalității umane și constituirea unui stat de drept și democratic. La aceasta contribuie și Avocatul Poporului pentru problemele copiilor atât prin munca explicativă, cât și prin acțiuni practice.

b) Persoanele cu dezabilități. Pentru început vom remarca că în literatura de specialitate se mai utilizează categoria „persoane cu handicap” care, în viziunea noastră, este depășită atât sub aspect moral, cât și juridic, care poate

provoca jigniri persoanelor. Corect, și tot mai des utilizată cu respectul demnității personalității umane este categoria „persoane cu dezabilități”. Suntem de acord cu afirmația potrivit căreia aceste persoane „figurează printre populațiile dezavantajate, „ținte” ale unor măsuri speciale de protecție socială. De aici rezultă că nivelul calității vieții lor se află în raporturi strânse cu tipurile de intervenții ale colectivității” [1, p. 137].

Aceasta deoarece „handicapul”, „dizabilitatea” înseamnă „expunerea la un anumit *risc de excluziune socială*, având semnificația obstacolelor care împiedică o persoană să participe activ la diferite tipuri de activități sociale” [1, p. 137].

Calitatea vieții persoanelor cu dizabilități în literatură este văzută din două perspective: dimensiunea obiectivă și dimensiunea subiectivă. Acești indicatori, dimensiuni încep și au la bază faptele materiale ale circumstanțelor personale.

a) Dimensiunea obiectivă a calității vieții constă „din două componente: pe de o parte, un set de fapte materiale și, pe de altă parte, o evaluare socialmente structurală a acestora. Această dimensiune obiectivă cuprinde caracteristicile observabile care descriu viața cuiva: fiecare persoană are o anumită formă a corpului, o culoare (în mod obișnuit) o conștiință de sine, un ansamblu specific al funcțiilor și atribuțiilor privind utilizarea minții și a corpului, un mediu care include circumstanțele familiale, locuința, comunitatea etc.” [6, p. 48].

b) Dimensiunea subiectivă – practica socială a ridicat o serie de probleme legate de demersul de măsurare a calității vieții persoanelor cu dezabilități „în special atunci când este vizată dimensiunea subiectivă” [6, p. 49].

Cea mai importantă și veritabilă trăsătură a calității vieții subiective constă „în sursa judecăților normative care sunt aplicate faptelor – în orice caz, mai largi sau mai restrânse decât putem noi să le identificăm. În cazul persoanei competente, aceste judecăți își au originea în capacitatea sa ca ființă autonomă de a-și formula propriile sale credințe și valori, de a-și judeca propriile condiții de viață și de a lua deciziile corespunzătoare care o privesc” [1, p. 147-148].

O altă problemă ce ține de calitatea vieții, a dreptului la un nivel de trai decent a persoanelor cu dezabilități este „dependența” creată „nu atât datorită limitărilor funcționale privind capacitățile lor de a se îngriji, cât datorită faptului că viețile lor sunt modelate de o varietate de forțe economice, politice și sociale. Dependența nu este pur și simplu o problemă a individului dependent, ci și una pentru politicieni, planificatori și specialiști care trebuie să organizeze (controleze) această dependență în acord cu valorile sociale curente și cu circumstanțele economice” [7, p. 94].

În fond dreptul implică ideea ca fiecare să dispună de mijloace de a-și îndeplini și impune propria voință. Și dacă în majoritatea lor oamenii își impun propria voință de sine stătător, apoi copiii și persoanele cu dezabilități nu tot timpul „au de ales în ce privește hotărârile ce le vor lua, neputând să-și realizeze propria

voință din diferite motive de vârstă, sănătate, economice sau administrative” [1, p. 186]. În acest sens, facultatea de autodeterminare a acestor subiecți de drept este afectată și nu se mai poate vorbi de drepturile lor decât în măsură de protecție juridică prin care să le ocrotească [1, p. 186].

Și dacă pentru copiii, care se bucură de un regim juridico-social de protecție [1, p. 187], apoi cu persoanele cu dezabilități inițial statutul lor „purta amprenta aproape exclusivă a medicalizării. În ultimul timp se conturează o veritabilă tendință a „demedicalizării”, de substituire a logicii medicale cu alta de factură medico-administrativă, prin care gestiunea problemelor personale cu deficiențe este încredințată autorităților publice” [1, p. 187].

Astfel, în Republica Moldova, Centrul pentru Drepturile Omului, implicat nemijlocit în acest proces a editat un Ghid privind drepturile persoanelor cu dezabilități [8]. În lucrare sunt expuse competențele Centrului cum ar fi: asigurarea respectării drepturilor și libertăților constituționale; cadrul legal și instituțional al protecției sociale a persoanelor cu dezabilități.

Un rol aparte ocupă „dreptul la un nivel de trai decent asigurat, în mare parte, prin organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială” [8, p. 10-11] pentru categoria dată de persoane.

Generalizând cele menționate, subliniem ideea conform căreia asigurarea dreptului constituțional la un nivel de trai decent de către stat depinde în mod crucial de categoria din care fac parte titularii acestuia, acțiunile pentru fiecare categorie fiind distincte. În funcție de categoriile de titulari ai acestui drept constituțional, statul trebuie să dezvolte și să aplice politici publice (sociale) distincte însoțite de mecanisme corespunzătoare de implementare în practică. Într-o anumită măsură, pornind anume de la existența și implementarea acestor politici este posibilă evaluarea modului în care statul își onorează obligațiile sale pozitive în acest domeniu.

Referințe bibliografice:

1. Manea Livius. Protecția socială a persoanelor cu handicap. București: Casa de editură și presă ȘANSA SRL, 2000.
2. Vlăescu George. Asigurarea drepturilor omului la un trai decent. Teză de doctor în drept. Chișinău, 2021.
3. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. Publicată în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994. Republicată în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78 din 29 martie 2016.
4. Drăganu Tudor. Drept constituțional și instituții politice. Tratat elementar. Cluj Napoca, 2009.
5. Chisari Aliona. Reglementări juridice privind asistența socială a copilu-

lui și a familiei cu copii în Republica Moldova. Autoreferatul la teza de doctor în drept. Chișinău, 2006.

6. Moreim Haavi E., Computing the Quality of Life. 1986 in vol.: The Price of Healthy (eds.) G.I Agich & C.E. Beghey, Cambridge, D.Reidel Publishing Company.
7. Oliver Michael. The Politics of Disablement. Macilian-London, 1990.
8. Drepturile persoanelor cu dezabilități. Centrul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova. Chișinău: 2012. 23 p.